

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 858 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi..... 191 Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati..... 197 Inoyatova Zulfiya Xamdammovna
	Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari..... 199 Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi
	Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish 203 Kayumov Oybek Achilovich
	Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish..... 209 Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish..... 211 Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna
	Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish 214 Rayimova Shahlo Sobirjon qizi
	STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari 217 Toshev Elbek Choriyevich
	Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli..... 223 Usmanov Botir Allaberdiyevich
	Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati..... 227 Xalilova Dilnoza Furkatovna
	Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni 230 Xodiyeva Dilrabo Pirimovna
	Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education 233 Yunusova Nodira Akhmadjanovna
	Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari 237 Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna
	The Psychological Impact of Social Media on Youth 242 Dilfuza Qarshiboyeva
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi 246 Islamova Dilfuza Dilshodovna
	Dizartriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish..... 250 Pardayeva Muxlisa
	Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati..... 257 Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi
	Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers 259 Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar 264 Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi
	"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili 268 Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi..... 272 Ravshanova Dildora Sagdullayevna
	Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi 279 Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich
	Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida) .. 283 Pardaboyev Doston
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari 286 Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiqqa o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	390
<i>Asobayeva Noila Samatovna</i>	
Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish	395
<i>Axmedova Zebixon Siddikovna</i>	
Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar	399
<i>Boliyev Uchqun Ismatovich</i>	
Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts.....	402
<i>Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna</i>	
Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics	405
<i>Farkhod Kholmatov</i>	
Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni.....	413
<i>G'oibov Yusufali Buxoraliyevich</i>	
Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi	417
<i>G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna</i>	
1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili.....	420
<i>Haydarov Farhod Imazarovich</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	423
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	427
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	430
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoxon Zohidjon qizi</i>	
Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры	433
<i>Отажонов Ж. М., Мамарасулова М. А.</i>	
Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari.....	436
<i>Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna</i>	
Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages	440
<i>Muminova Feruza Muratdjanovna</i>	
Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari	443
<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi	447
<i>N. I. Xalilova</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari	450
<i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi	455
<i>O'tkirova Zuhraxon Ahmedjanovna</i>	
Developing Listening and Speaking Skills in Middle School	458
<i>Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi</i>	
Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati	461
<i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>	
Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari.....	464
<i>Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari	467
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna</i>	

Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari.....	470
<i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>	
Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
<i>Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarining harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
<i>Tursunov Shaxzod Ramazonovich</i>	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
<i>Xalmatova Nasiba Bozorboyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari.....	485
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
<i>Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna</i>	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
<i>Дустова Дилдора Собиржановна</i>	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
<i>Imamova Nasiba Xurramovna</i>	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
<i>Нодира Азаматова</i>	
O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyalanuvchilarning ijtimoiy-hissiy rivojlanishini tarkib toptirishning o'ziga xos tamoyillari	505
<i>Mahmudova Zulfiya, Hoshimova Dilnoza</i>	
Musiq ta'limi yo'nalishi talabalarida qo'shiq ijrochiligi malakalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	509
<i>Murodov Mirshoxid Burxanovich</i>	
Umummuhandislik fanlarini o'qitish jarayonida muhandislik oliy ta'lim muassasalari talabalarining texnologik kompetentligini shakllantirish	513
<i>Kiyomov Abdulla Xaytaliyevich</i>	
Психолого-педагогический анализ использования исторических материалов на уроках математики в начальных классах.....	520
<i>Джавлиева Гулнара Раушановна</i>	
Transport vositalari muhandisligida virtual reallik va simulyatsiyaga asoslangan ta'lim texnologiyalarini joriy etish: amaliy kompetensiyalarni rivojlantirishga tizimli yondashuv	529
<i>Tashpulatov Boyburi Baymurotovich</i>	
Adaptiv texnologiyalar va ularning ta'lim tizimidagi o'rni.....	533
<i>Quchqarova Dilnavoz Shaymaxammat qizi</i>	
Talaba-yoshlarda futbol mashg'ulotlari asosida jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishning ilmiy-metodik asoslari	538
<i>Alimov Tojiddin Yaxshibayevich</i>	
Milliy madaniy meros asosida talabalarda ijtimoiy va axloqiy mas'uliyatni rivojlantirish.....	542
<i>Nomanov Kozimjon Kamoliddinovich</i>	
Innovatsion o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda mayda motorikani rivojlantirish yo'llari	546
<i>Nuritdinova Xurshida Norpulatovna, Azimova Umida To'ra qizi</i>	
Pedagogical opportunities for developing productive skills in english language learning	549
<i>Shohida Otahanova</i>	
Bosh miya o'smasi bo'lgan maktab o'quvchilariga zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish	552
<i>Xakimova Gulshat Abdusalomovna, Nurmuhammedova Ruxshoda Mirsodiq qizi</i>	

Traits of Oral Fluid Biochemistry and Physical Chemistry in Children Exhibiting Abnormalities Post-Uranoplasty	557
<i>Anvarova Muhtasar Anvarovna</i>	
O'simliklarning abiotik stresslarga chidamliligini oshirishda crispr/cas texnologiyasining ahamiyati	561
<i>Saidmurodov Saidali Chori o'g'li, Lutfullayev Nodir Abdusattor o'g'li, Turayev Ozod Sunnataliyevich, Dulanazarov Abror Anvar o'g'li, Xayitova Shahlo Davlatovna</i>	
Zamonaviy sharoitlarda maktabgacha ta'lim tashkilotlarini xorijiy tajribalar asosida boshqarish tizimini takomillashtirish	566
<i>Sotimova Barno Marufjonovna</i>	
Tasviriy san'at fanini o'qitishda milliy san'at elementlaridan foydalanishning ayrim metodlari	570
<i>Abdullayev Sayfulla Fayzullayevich, Abdullayev Suxrob Sayfullayevich, Zikrillayeva Visola Hamrayevna</i>	
Метод, основанный на построении симметрии при делении угла с недоступной вершиной	576
<i>Эсонов Мунавваржон Муқимжонович</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni muhandislik faoliyatiga tayyorlash pedagogik muammo sifatida.....	579
<i>Hamraqulov Yorqin Murtazaqulovich</i>	
Internet tizimida muloqotning gendorologik tipologiyasi	584
<i>Raxmonova Barno Odilovna</i>	
Bolalarga xos nutq muhitida etiketning ahamiyati	587
<i>Temirova Nargiza Davlat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda virtual reallik asosidagi texnologiyalardan foydalanish.....	590
<i>Choriyeva Lobar Fayzullo qizi, Teshaboyeva Zamira Sabirovna, Safarov Azamat Rasul o'g'li</i>	
Hozirgi kun pedagogi.....	594
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyeziddin qizi</i>	
"Avesto"dagi ta'limiy-axloqiy qarashlarning nazariy asoslari va pedagogik ahamiyati	598
<i>Ibragimova Farangiza Oybekjon qizi</i>	
Ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-pedagogik muammolarning shakllanish omillari va bartaraf etish yo'llari	602
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro reytinglarga tayyorlashda strategik menejmentning o'rni va ahamiyati.	607
<i>Mannonova Barno</i>	
Scientific-Theoretical Bases of Developing Students' Creative Ability Through Folk Practical Art	611
<i>Ruziyeva Mekka Shukhrat kizi</i>	
3-sinf ona tili darslarida integratsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	615
<i>Jurayeva Dildora Ilhom qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Kurash mashg'ulotlari jarayonida texnik-taktik ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	618
<i>Soatov E. M.</i>	
Talabalarining mustaqil ta'limini tashkil etishga asoslangan dasturiy ta'minot yaratish mohiyati	623
<i>Janabergenova Aysuliy Jaksilikovna</i>	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	626
<i>Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna</i>	
O'zbek va qoraqalpoq tillarini integratsiyalashgan holda o'qitishda raqamli texnologiyalarning o'rni.....	631
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda o'quv-bilish faoliyatini shakllantirishda neyropedagogik usullardan foydalanishning ahamiyati	636
<i>Jumayeva Maxbuba O'ktam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim muhitida musiqa darslarini tashkil etishning uslubiy asoslari	641
<i>Narzikulov Javohir Ikromovich</i>	
Диагностический потенциал формирования критического мышления в оценке нравственной воспитанности студентов педагогических вузов.....	645
<i>Азимова Гулрухбону, Абдувалиева Мухайё</i>	

Musiqa darslarida 4K kompetensiyalarini rivojlantirishning imkoniyatlari va pedagogik shart-sharoitlari....	652
<i>Ochilova Mohinur</i>	
Oliy ta'limda fransuz tilini o'qitishda qr-kod texnologiyalarining samaradorligi	656
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
Смарт-технологии как инструмент повышения эффективности управления	660
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Дехконова Мохларойим Бахтиёржон кизи</i>	
Odam markaziy asab tizimi taraqqiyoti va uni rivojlantirishning amaliy yechimlri.....	664
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Mentimeter dasturi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	669
<i>Djabbarova Xabiba Kuvandikovna</i>	
Talabalarda fuqarolik kompetensiyalarini shakllantirishda yangi renessans pedagogikasining o'rni.....	673
<i>Qlicheva Go'zal Chorshanbiyevna</i>	
Kognitiv rivojlanish zamonaviy ta'lim nazariyasida kompleks fenomen sifatida	678
<i>Abdullayeva Madina Baxtiyor qizi</i>	
Kursantlarning maxsus chidamkorligini oshirishda qo'llaniladigan vosita va usullar	681
<i>I. B. Bobomuratov</i>	
The Main Aspects of the Development of Digital Literacy in Higher Pedagogical Education	685
<i>Yusupova Go'zal Oybek qizi</i>	
Conceptual Approaches to Understanding Fanaticism Among Female Adolescents.....	689
<i>Sobirova Sojidxon Akramjon qizi</i>	
Yuqori sinf o'quvchilarida basketbol texnika va taktikasini shakllantirishning pedagogik asoslari.....	692
<i>Bobojonov Nozimjon Ne'matjonovich, Sirojiddin Nasriddinov Salohiddin o'g'li</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida musiqa nazariyasi va solfedjio darslarining pedagogik xususiyatlari	695
<i>Bobojonova Zeboxon Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida integrativ yondashuv asosida ekologik madaniyatni rivojlantirish ..	699
<i>Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich</i>	
Talabalar identiteti va ularga ijtimoiy tarmoqlar ta'sirining global ahamiyati	702
<i>N. T. Tojiboyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil etishning zamonaviy usullari	707
<i>Narzullayev Mavlonbek Zikrillo o'g'li, Ostonov Zafar Zamonovich</i>	
Ta'lim metodlari va usullarini modernizatsiya qilish asosida ilmiy tadqiqot madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tizimi.....	710
<i>Olimov Temir Xasanovich</i>	
Changes in Adolescents' Communication Under the Influence of Social Media: Emotional Intelligence and Internet Addiction Issues	715
<i>Salomov Shamsiddin Sabokhiddin Ugli</i>	
O'smir qizlarning jismoniy rivojlanishini takomillashtirishda defile mashqlaridan foydalanish metodikasi ...	720
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Abdullayeva Maxbuba</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa madaniyati darslarida o'quvchilarning divergent fikrlashini shakllantirish metodikasi.....	724
<i>Ubaydullayeva Nazokat Ibodullo qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirish: nazariy asoslar, amaliy modellar va innovatsion yondashuvlar	728
<i>Umurzoqova Laylo Baxtiyor qizi</i>	
Talaba-yoshlar jismoniy madaniyat va sportini rivojlantirishning strategik imkoniyatlari	733
<i>Yusupxo'jayev Oxunjon Shuxrat o'g'li</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	737
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Компенсация трудностей в обучении детей младшего школьного возраста, находящихся на длительном лечении	742
<i>Алимова Нигора Исраиловна, Холлиева Нодира Хайтмуратовна</i>	

Формирование профессиональных компетенций будущих художников через освоение узбекского орнамента в системе заданий по композиции.....	745
Д. Б. Бабаева	
Методика и подходы обучения речи в школьной практике	750
Шарипов Одилжлон Гуломжон угли	
Iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	754
Abdiyeva E'zoza Beknazar qizi	
Innovatsion menejment tizimida malakali kadrlar tayyorlashning samarali mexanizmlari	759
Hikmatova Niginabonu Siddiq qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni anonim baholash tizimining ishonchligi va pedagogik samaradorligini baholash.....	764
Maksudova Aziza Ikramdjanovna, Akramxo'jayev Yo'ldoshxo'ja Tursunxo'jayevich, Avezov Toshtemir Abdualiyevich, Abdullayeva Maftuna Shonazarovna	
Raqamli ta'lim muhitida mexanikani o'qitishning pedagogik muammolari.....	771
Choriyev Islom G'ayratovich	
Musiqqa mashg'ulotlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	775
Siddiqova Gulnoza Sharaviddinovna, Bahora Akbarova	
Moychechak yetishtirishda mineral va organik o'g'itlarning ta'siri	778
Jabbarova Nigina Zoxidjon qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv sharoitida bo'lg'usi matematika o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish	783
Esonov Munavvarjon Mukimjonovich, Xabibullayev Islomjon Soyibjon o'g'li	
Специфика формирования математического мышления студентов вузов посредством модуля "векторы"	786
Эсонов Мунавваржон Мукимжонович, Салихов Амир Тимурович	
Autizm spektri buzilishiga ega bolalar oilalarida sibling munosabatlarining nazariy-metodologik asoslari..	790
Rayimova Gulchehra Utkur qizi	
Особенности использования инструментов управления проектами: отраслевой подход.....	794
Сидиков Зиёдулло Равшанович, Холиярова Шохиста Кахрамоновна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida maxsus ehtiyojli bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etishda qiyinchiliklar va samarali strategiyalar.....	800
Abdalimova Iroda Ummatqul qizi	
Manzara janrining tasviriy san'atdagi o'rni: ekologik-estetik mazmuni va ta'limiy imkoniyatlari	805
Abdumajidova O'g'loy Ravshanjon qizi	
E-Assessment vositalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va funksional imkoniyatlari.....	809
Abdumannopov Murodjon Ilxomjon o'g'li	
Masofaviy ta'lim jarayonida talabalar faolligini oshirishning interfaol metodlari.....	813
Abduvaxobov Shohruhbek Ikromjon o'g'li	
Bo'lajak chet tili o'qituvchilarini tayyorlashdagi muammolar	816
Davlatova Firuza Kamolovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim va zoologiya fanini o'qitishda STEAM ta'lim texnologiyalari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	820
Hayitov Abdurasul Eshdaviatovich, Xolboyeva Nigina Uchqunovna, Ravshanov Asliddin Ulug'bek o'g'li	
Sport gimnastikasida innovatsion texnologiyalarni joriy etishning pedagogik va amaliy jihatlari.....	826
Karimov Doniyor Komil o'g'li	
Neyropsixologiya va neyropedagogikaning shakllanishi va rivojlanish tarixi	830
N. O. Saidova	
Ma'naviy-ma'rifiy tarbiya ishining nazariy asoslari.....	833
Nosirova Shoxsanam Negmat qizi	
Maxsus pedagogning kasbiy kompetentligi: zamonaviy yondashuvlar va muammolar	837
Shodiyeva Gulchiroy Nurqosimovna	
O'quvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirishda tasviriy san'at va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	841
Tulaganov Jahongir Abdimurot o'g'li	

Vizual ta'lim texnologiyalari yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini diagrammaviy masalalar yordamida rivojlantirish	845
Usmonova Shahlo Saidjon qizi	
Biologiya darslarida o'quvchilarning ilmiy xabardorlik kompetensiyasini shakllantirishda mashq va masalalardan foydalanish metodikasi	849
Yakubova Fotima Xamza qizi	
Система духовных ценностей в современной русской прозе (а. волос “сирийские розы”)	853
Ольга Чангировна Хегай	
Alohida yordamga muhtoj bolalar toifalari va ularning pedagogik-psixologik tasnifi	856
Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi	

IQTIDORLI TALABALARNI ANIQLASH VA RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Abdiyeva E'zoza Beknazar qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Pedagogika yo'nalishi 1- kurs magistranti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8330-485X>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimlari sharoitida iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va rivojlantirishning dolzarb yondashuvlari tahlil qilinadi. Unda iqtidorni erta aniqlash, shaxsiylashtirilgan ta'lim strategiyalarini qo'llash hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni integratsiyalashning ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqotda ma'lumotlarga asoslangan baholash vositalari, psixologik diagnostika metodlari va inklyuziv ta'lim muhitining o'quvchilarning intellektual hamda ijodiy salohiyatini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, maqolada iqtidorli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ilg'or xalqaro tajribalar va milliy siyosat yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari tizimli va ko'p tarmoqli yondashuv iqtidorni aniqlash jarayonining samaradorligini oshirishi hamda o'quvchilarning uzoq muddatli rivojlantirishini ta'minlashini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: iqtidorli o'quvchilar, iste'dodlarni aniqlash, shaxsiylashtirilgan ta'lim, innovatsion pedagogika, ta'lim texnologiyalari, o'quvchilar rivoji, kognitiv qobiliyatlar, inklyuziv ta'lim, zamonaviy baholash, iste'dodlarni boshqarish.

Abstract: This article analyzes contemporary approaches to identifying and developing gifted students within modern education systems. It substantiates the importance of early identification, the implementation of personalized learning strategies, and the integration of innovative pedagogical technologies. The study highlights the role of data-driven assessment tools, psychological diagnostics, and inclusive learning environments in fostering students' intellectual and creative potential. Furthermore, the article reviews best international practices and national policy frameworks aimed at supporting gifted learners. The findings indicate that a systematic and multidisciplinary approach enhances both the efficiency of talent identification and the long-term development of students.

Key words: gifted students, talent identification, personalized learning, innovative pedagogy, educational technologies, student development, cognitive abilities, inclusive education, modern assessment, talent management.

Аннотация: В статье анализируются современные подходы к выявлению и развитию одарённых учащихся в условиях современных образовательных систем. Обоснована значимость ранней диагностики, применения персонализированных образовательных стратегий и интеграции инновационных педагогических технологий. В исследовании раскрывается роль инструментов оценки, основанных на данных, методов психологической диагностики и инклюзивной образовательной среды в развитии интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Кроме того, рассматриваются передовые международные практики и национальные политические направления, направленные на поддержку одарённых учащихся. Результаты исследования показывают, что системный и междисциплинарный подход повышает эффективность выявления одарённых учащихся и способствует их долгосрочному развитию.

Ключевые слова: одарённые учащиеся, выявление талантов, персонализированное обучение, инновационная педагогика, образовательные технологии, развитие учащихся, когнитивные способности, инклюзивное образование, современная оценка, управление талантами.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va texnologik taraqqiyot davrida iqtidorli o'quvchilarni samarali aniqlash va rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimlari uchun strategik ustuvor vazifaga aylandi. Iqtidorli shaxslar muhim intellektual resursni ifodalaydi va ularni tegishli qo'llab-quvvatlash innovatsiya, ilmiy taraqqiyot hamda milliy raqobatbardoshlikni rivojlantirish uchun nihoyatda muhimdir. Biroq iste'dodni aniqlashning an'anaviy usullari ko'pincha o'quvchilarning qobiliyatlarining xilma-xil va dinamik tabiatini to'liq aks ettira olmaydi.

Zamonaviy yondashuvlar standartlashtirilgan testlardan ko'ra yanada yaxlit va moslashuvchan baholash modellariga o'tishni ta'kidlaydi. Bularga o'qituvchilarga individual o'rganish yo'nalishlarini yaxshiroq tushunish imkonini beradigan raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt hamda kompetensiyaga asoslangan baholash tizim-

laridan foydalanish kiradi. Bundan tashqari, iqtidorli o'quvchilarni rivojlantirish uchun tabaqalashtirilgan o'qitish, ustozlik dasturlari hamda ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhiti zarur.

So'nggi yillarda yurtimizda ta'lim siyosati va islohotlari ixtisoslashtirilgan dasturlar, akademik musobaqalar hamda xalqaro hamkorlik orqali iste'dodli yoshlar uchun imkoniyatlar yaratishga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Ushbu sa'y-harakatlarga qaramay, teng imkoniyatlarni ta'minlash, aniqlash jarayonlarida tarafdashlikni minimallashtirish hamda iqtidorli o'quvchilarni doimiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash borasidagi ayrim muammolar saqlanib qolmoqda.

Ushbu maqola iqtidorli o'quvchilarni aniqlashning zamonaviy metodologiyalarini tahlil qilishga hamda ularning uzluksiz rivojlanishi uchun samarali strategiyalarni o'rganishga qaratilgan. Nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalarni uyg'unlashtirish orqali tadqiqot ushbu muhim sohada ta'lim amaliyotini takomillashtirishga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirish xalqaro tadqiqotlarda keng o'rganilgan bo'lib, unda iqtidor tushunchasi ko'p o'lchovli tizimlar orqali talqin qilinadi.

J. Renzullining Uch halqali modeli eng ta'sirli yondashuvlardan birini taqdim etadi. Ushbu modelga ko'ra, iqtidor uchta asosiy komponentning o'zaro ta'siridan kelib chiqadi: o'rtachadan yuqori qobiliyat, ijodkorlik va vazifaga sodiqlik. Ushbu modelning analitik ahamiyati uning sof IQ asosidagi identifikatsiyadan kengroq, xulq-atvoriga yo'naltirilgan baholashga o'tishidir. Bu, standartlashtirilgan testlarda eng yuqori ball ololmagan talabalar ham ijodkorlik va motivatsiya orqali iqtidorni namoyon eta olishlarini, identifikatsiya jarayonlarini yanada inklyuziv va dinamik qilishini ko'rsatadi ^[1].

H. Gardnerning ko'p zakovat nazariyasi aqlning yagona umumiy qobiliyat emas, balki alohida qobiliyatlar to'plami ekanligini ta'kidlab, konseptual chegaralarni yanada kengaytiradi. Bu nazariya ta'lim amaliyoti uchun muhim ahamiyatga ega, chunki u differensiallashgan o'qitish usullari va diversifikatsiyalangan baholash vositalaridan foydalanishni rag'batlantiradi. Analitik nuqtai nazardan, Gardnerning asoslari an'anaviy ta'lim tizimlari ko'pincha badiiy yoki shaxslararo iste'dodlar kabi akademik bo'lmagan iqtidor shakllarini e'tiborsiz qoldirishi haqidagi fikrni qo'llab-quvvatlaydi ^[2].

R. Sternbergning triarxik aql nazariyasi analitik, ijodiy va amaliy aqlga urg'u berish orqali iqtidorga amaliy o'lchovni kiritadi. Uning asosiy hissasi real hayotdagi muammolarni hal qilish va moslashuvchanlik iqtidorning muhim ko'rsatkichlari ekanligini tan olishdir. Bu nazariya nazariy bilimlardan tashqariga chiqadigan va amaliy kompetensiyalarni o'lchaydigan baholash tizimlariga ehtiyojni ta'kidlaydi ^[3].

So'nggi yillarda xalqaro tadqiqotlar tobora ko'proq iste'dodlarni aniqlashda raqamli texnologiyalarning roliga e'tibor qaratilmoqda. Adaptiv test tizimlari, sun'iy intellekt va o'quv tahlili talabalarning qobiliyatlarini aniqroq va individual baholash imkonini beradi. PISA kabi keng ko'lamli xalqaro dasturlar yuqori natijalarga erishgan talabalarni aniqlashga va ularning ko'nikmalarini global miqyosda baholashga yordam beradigan empirik ma'lumotlarni taqdim etadi. Analitik jihatdan, ushbu vositalar identifikatsiya jarayonida ob'ektivlikni oshiradi va insoniy tarafdashlikni kamaytiradi ^[4].

Umuman olganda, xalqaro adabiyotlar statik, testga asoslangan modellardan moslashuvchan, texnologiyaga asoslangan va kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarga aniq o'tishni namoyish etadi.

O'zbekistonda iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash masalasi davlat ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi, bu esa mustahkam huquqiy va institutsional asos bilan qo'llab-quvvatlanadi.

"Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning mazmunli bo'sh vaqtini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmoni yoshlarni rivojlantirish siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi ^[5]. Uning tahliliy ahamiyati nafaqat akademik mukammallikni, balki klublar, tanlovlar va madaniy tadbirlar orqali darsdan tashqari ishtirokni, ijodkorlikni va iste'dodlarni kashf etishni ham rag'batlantirishdan iborat. Bu rasmiy ta'limdan tashqari iqtidorlarni aniqlashga yaxlit yondashuvni aks ettiradi.

"2030-yilgacha fanni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Prezident farmoni intellektual salohiyatni rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli strategik qarashni taqdim etadi ^[6]. Tahliliy nuqtai nazardan, ushbu hujjat iqtidorli ta'limni milliy innovatsion salohiyat bilan bog'laydi, fan, ta'lim va sanoatni integratsiyalash zarurligini ta'kidlaydi. Shuningdek, unda iqtidorli yoshlarni erta aniqlash va doimiy qo'llab-quvvatlash muhimligi qayd etilgan.

Prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qaror muhim institutsional islohotni ifodalaydi. Ushbu maktablar xalqaro o'quv dasturlari va ilg'or baholash tizimlari asosida faoliyat yuritadi hamda raqobatbardosh va shaffof tanlov jarayonlari orqali yuqori qobiliyatli o'quvchilarni aniqlashga qaratilgan. Analitik jihatdan, ushbu tashabbus iqtidorli ta'limning xizmatlarga asoslangan va global miqyosda moslashtirilgan modellariga o'tishni namoyish etadi ^[7].

A.A. Abduqodirov kabi o'zbek olimlari o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarning rolini ta'kidlaydilar. Uning ishlari AKT vositalari, interaktiv usullar va o'quvchiga yo'naltirilgan yondashuvlarni integratsiyalashning muhimligini ko'rsatadi [8].

Xuddi shunday, J.G. Yo'ldoshev pedagogikaning nazariy va amaliy asoslariga e'tibor qaratib, o'quvchilarning qobiliyatlarini tizimli ravishda aniqlash va ularni doimiy rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi [9].

A.N. Xoliqovning zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha tadqiqotlari individuallashtirilgan o'qitish va kompetensiyaga asoslangan ta'limning samaradorligini yoritadi [10]. Uning tahlili shuni ko'rsatadiki, shaxsiy-lashtirilgan o'quv muhiti iqtidorli o'quvchilarning o'ziga xos ehtiyojlari va qobiliyatlarini qondirish orqali ularning rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Bundan tashqari, yoshlar innovatsiyalarini, startap tashabbuslarini va xalqaro olimpiadalarda ishtirok etishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan milliy dasturlar iste'dodlarni rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Ushbu islohotlar birgalikda yanada tizimli va innovatsiyaga asoslangan tizimga o'tishni ko'rsatadi.

Xalqaro va o'zbek adabiyotlarining qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtidorli o'quvchilarni samarali aniqlash va rivojlantirish kompleks yondashuvni talab qiladi. Xalqaro tadqiqotlar kuchli nazariy va texnologik asoslarni ta'minlasa-da, O'zbekistonning siyosiy doirasi institutsional qo'llab-quvvatlash va amaliy amalga oshirishni ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot iqtidorli talabalarni aniqlash va rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlarini keng qamrovli, tizimli va integrativ metodologik asosdan foydalangan holda o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi va asosligini ta'minlash uchun nazariy hamda empirik tadqiqot usullari qo'llanildi.

Nazariy darajada iqtidor tushunchasi, uning turlari hamda uni aniqlash va rivojlantirishga oid mavjud xalqaro va milliy yondashuvlarni o'rganish uchun tahlil va sintez usullari qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini yaratish maqsadida ilmiy maqolalar, monografiyalar, shuningdek, Prezident farmonlari, davlat dasturlari va ta'lim strategiyalari kabi rasmiy siyosat hujjatlari tanqidiy tahlil qilindi.

Tadqiqotning empirik qismi kuzatish, so'rovnoma va diagnostik test usullarini o'z ichiga oldi. Kuzatish usuli talabalarning o'quv jarayonidagi faolligini, ijodiy faoliyatini hamda analitik fikrlash qobiliyatlarini baholash uchun qo'llanildi. Talabalarning qiziqishlari, motivatsiya darajasi va o'zini rivojlantirishga bo'lgan munosabatini aniqlash maqsadida so'rovnomalar o'tkazildi. Bundan tashqari, talabalarning intellektual qobiliyatlari va kognitiv salohiyatini baholash uchun diagnostik testlar qo'llanildi.

Tadqiqot namunasi oliy ta'lim muassasalari talabalaridan iborat bo'ldi. Tanlov mezonlari sifatida akademik natijalar, fanga qiziqish hamda ijodiy yoki intellektual faoliyatda ishtirok etish darajasi inobatga olindi. Ushbu yondashuv namunadagi iqtidorli shaxslarni aniqlashda xolislikni ta'minladi.

Bundan tashqari, ma'lumotlar tahlili qiyosiy tahlil, umumlashtirish va asosiy statistik usullar yordamida amalga oshirildi. To'plangan ma'lumotlar naqshlar va o'zaro bog'liqliklarni aniqlash uchun tizimli ravishda qayta ishlandi, bu esa iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan samarali strategiyalarni ishlab chiqish imkonini berdi.

Metodologiyaning asosiy xususiyati zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli vositalar hamda individual o'qitish yondashuvlarining integratsiyasi hisoblanadi. Ushbu kombinatsiya iqtidorli o'quvchilarni aniqlashning aniqligini oshiradi va ularning intellektual hamda ijodiy salohiyatini samarali rivojlantirishni qo'llab-quvvatlaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu tadqiqot natijalari iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar ta'lim jarayonining samaradorligi va ob'ektivligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatadi. Kuzatuvlar, so'rovnomalar va diagnostik baholashlar orqali to'plangan empirik ma'lumotlarga asoslanib, bir nechta muhim naqshlar aniqlandi.

- *Birinchi*dan, natijalar iqtidorli o'quvchilarni aniqlashning an'anaviy usullari - asosan akademik ko'rsatkichlar va standartlashtirilgan testlarga asoslangan holda - o'quvchilarning qobiliyatlarining to'liq spektrini qamrab olish uchun yetarli emasligini ko'rsatadi. Yuqori darajadagi ijodkorlik, muammolarni hal qilish ko'nikmalari va motivatsiyani namoyish etgan ko'plab o'quvchilar dastlab an'anaviy baholash usullari orqali iqtidorli deb tan olinmagan. Ushbu topilma Renzulli va Gardnerning nazariy taxminlarini qo'llab-quvvatlaydi hamda iqtidorning ko'p o'lchovli tabiatini ta'kidlaydi.
- *Ikkinchi*dan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va raqamli baholash vositalarining integratsiyasi juda samarali ekanligi isbotlandi. Moslashuvchan test tizimlari va interaktiv o'quv platformalari yordamida baho-

langan o'quvchilar o'zlarining kognitiv va ijodiy salohiyatlarining yanada izchil va aniq ifodalarini ko'rsatdilar. Ushbu vositalar o'quvchilarning taraqqiyotini real vaqt rejimida kuzatish imkonini berdi hamda shaxsiylashtirilgan fikr-mulohazalarni taqdim etdi, bu esa o'quv natijalarini yaxshilashga hissa qo'shdi.

So'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, motivatsiya va o'z-o'zini boshqarish iqtidorli o'quvchilarning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan o'quvchilar mustaqil o'quv faoliyati bilan shug'ullanish, akademik musobaqalarda ishtirok etish va innovatsion fikrlashni namoyish etish ehtimoli yuqori bo'lgan. Bu avtonomiya va qiziqishni rivojlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish muhimligini ta'kidlaydi.

O'zbekiston sharoitida tadqiqot shuni ko'rsatdiki, so'nggi ta'lim islohotlari va hukumat tashabbuslari iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Prezident maktablari kabi ixtisoslashtirilgan muassasalarning tashkil etilishi hamda milliy rivojlanish dasturlarining amalga oshirilishi iqtidorli yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Ushbu islohotlar shaffofroq va qobiliyatga asoslangan tanlov jarayonlarini, shuningdek, ilg'or ta'lim resurslaridan foydalanishni joriy etdi.

Tahliliy nuqtai nazardan, natijalar iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va rivojlantirishning eng samarali modeli an'anaviy baholash usullarini zamonaviy, texnologiyaga asoslangan vositalar va individual o'rganish strategiyalari bilan birlashtirgan gibrid yondashuv ekanligini ko'rsatadi. Bunday yondashuv aniqlash jarayonida ham ishonchlilik, ham inklyuzivlikni ta'minlaydi.

Bir so'z bilan aytganda, muhokamada iqtidorli ta'limning muvaffaqiyati nafaqat aniq aniqlashga, balki doimiy qo'llab-quvvatlashga, moslashuvchan o'quv muhitiga va kuchli institutsional asoslarga ham bog'liqligi ta'kidlanadi. Xalqaro ilg'or tajribalarni milliy ta'lim siyosati bilan uyg'unlashtirish iqtidorli o'quvchilarning rivojlanishini yanada kuchaytirishi va uzoq muddatli ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga hissa qo'shishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va rivojlantirish nazariy, metodologik va amaliy komponentlarni birlashtirgan keng qamrovli va ko'p o'lchovli yondashuvni talab qilishini ko'rsatdi. Topilmalar iqtidorlilik yuqori akademik yutuqlar bilan cheklanib qolmasdan, balki kognitiv, ijodiy va motivatsion xususiyatlarning keng doirasini qamrab olishini tasdiqlaydi. Shuning uchun iqtidorli shaxslarni aniq aniqlash uchun faqat an'anaviy baholash usullariga tayanish yetarli emas.

Tadqiqot zamonaviy yondashuvlarning, jumladan, raqamli texnologiyalar, moslashuvchan baholash vositalari va individual o'rganish strategiyalaridan foydalanishning samaradorligini ta'kidlaydi. Ushbu yondashuvlar o'quvchilarning salohiyatini aniqlash va ularning uzluksiz rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun yanada ob'ektiv, moslashuvchan va inklyuziv mexanizmlarni taqdim etadi. Xususan, innovatsion pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash ham aniqlash jarayonini, ham ta'lim natijalari sifatini oshiradi.

Bundan tashqari, tadqiqot iqtidorlilikni rivojlantirishda institutsional qo'llab-quvvatlash va ta'lim siyosatining muhim rolini ta'kidlaydi. O'zbekistondagi so'nggi islohotlar va tashabbuslar iqtidorli yoshlarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratdi. Biroq ushbu choralarning samaradorligi ularni ta'lim tizimining barcha darajalarida izchil amalga oshirishga bog'liq.

Topilmalarga asoslanib, bir nechta asosiy tavsiyalar taklif qilinishi mumkin:

- *Birinchidan*, ta'lim muassasalari iqtidorli o'quvchilarni aniqlashda an'anaviy baholash usullarini zamonaviy diagnostik vositalar va xulq-atvorni baholash bilan birlashtirish orqali yaxlit yondashuvni qo'llashlari kerak.
- *Ikkinchidan*, aniqlik va samaradorlikni ta'minlash uchun baholash jarayonida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanishni kengaytirish muhimdir.
- *Uchinchidan*, o'qituvchilarga iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va qo'llab-quvvatlashdagi kompetensiyalarini oshirish uchun doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlari yaratilishi lozim. O'quv dasturlari innovatsion o'qitish usullari, tabaqalashtirilgan o'qitish va ta'lim texnologiyalaridan foydalanishga yo'naltirilishi kerak.
- *To'rtinchidan*, ijodkorlik, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi hamda moslashuvchan o'quv muhitini yaratish muhimdir. Bunga iqtidorli o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan ixtisoslashtirilgan dasturlarni ishlab chiqish, ustozlik imkoniyatlari va darsdan tashqari mashg'ulotlar kiradi.

Xulosa qilib aytganda, iqtidorli o'quvchilarni muvaffaqiyatli aniqlash va rivojlantirish zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash, samarali pedagogik amaliyotlar hamda kuchli institutsional qo'llab-quvvatlashga bog'liq. Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish kelajakdagi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishda muhim rol o'ynay oladigan yuqori malakali va innovatsion shaxslarni tarbiyalashga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Renzulli J.S. What Makes Giftedness? Reexamining a Definition // Phi Delta Kappan. - 1978. - Vol. 60. - P. 180-184.
2. Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. - New York: Basic Books, 1983. - 440 p.
3. Sternberg R.J. Giftedness According to the Triarchic Theory of Intelligence // Conceptions of Giftedness. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - P. 87-98.
4. OECD. PISA 2022 Results: What Students Know and Can Do. - Paris: OECD Publishing, 2023. - 300 p.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmon. - Toshkent, 2019.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "O'zbekiston Respublikasida ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Farmon. - Toshkent, 2020.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qaror. - Toshkent, 2019.
8. Abduqodirov A.A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. - Toshkent: Fan, 2021. - 256 b.
9. Yo'ldoshev J.G. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. - Toshkent: O'qituvchi, 2020. - 320 b.
10. Xoliqov A.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. - Toshkent: Universitet, 2022. - 280 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.